

Método neutrosófico para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC

Neutrosophic method for the evaluation of the role of the popular and solidarity economy in local economic development, case of Cooperativa SAC

Diego Andrés Carrillo Rosero ¹, Luis Geovanny Sarauz Huertas ², and Paulina Elizabeth Salas Medina³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.diegocarrillo@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ni.luisgsh03@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.paulinasalas@uniandes.edu.ec

Resumen. La economía popular y solidaria se basa en principios de equidad e inclusión, lo que facilita la formalización de emprendedores que de otro modo estarían expuestos a altos riesgos de fracaso y a la influencia de economías informales e ilegales. A pesar de su relevancia, no se ha establecido claramente el impacto de los fondos financieros aportados por estas entidades en la economía local. El presente trabajo caracteriza el papel de la economía popular y solidaria en la economía local, a través del análisis del caso de la Cooperativa SAC en Antonio Ante durante el periodo 2020-2024. En este contexto, el objetivo principal de la investigación es desarrollar un método neutrosófico para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC. La población de estudio estuvo formada por los socios actuales de la Cooperativa SAC. Los resultados indican que las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen un impacto positivo en la economía local, especialmente en los sectores primario y secundario, al respaldar emprendimientos, principalmente dirigidos por mujeres y jóvenes. Esto se logra a través de microcréditos productivos de hasta 5,000 dólares, que han permitido estabilizar estos emprendimientos y, en algunos casos, generar y mantener nuevos empleos formales.

Palabras Claves: método neutrosófico, evaluación, economía popular solidaria, desarrollo económico local, Cooperativa SAC.

Abstract. The popular and solidarity economy is based on principles of equity and inclusion, which facilitates the formalization of entrepreneurs who would otherwise be exposed to high risks of failure and the influence of informal and illegal economies. Despite its relevance, the impact of the financial funds provided by these entities on the local economy has not been clearly established. With this in mind, this paper aims to characterize the role of the popular and solidarity economy in the local economy through an analysis of the SAC Cooperative in Antonio Ante during the 2020-2024 period. In this context, the main objective of the research is to develop a neutrosophic method for evaluating the role of the popular and solidarity economy in local economic development, in the case of the SAC Cooperative. The study population consisted of current members of the SAC Cooperative. The results indicate that Savings and Credit Cooperatives have a positive impact on the local economy, especially in the primary and secondary sectors, by supporting businesses, primarily run by women and young people. This is achieved through productive microcredits of up to \$5,000, which have helped stabilize these businesses and, in some cases, generate and maintain new formal jobs.

Keywords: Neutrosophic method, evaluation, popular solidarity economy, local economic development, SAC Cooperative.

1 Introducción

La reciente pandemia ha tenido un profundo impacto en los negocios de los emprendedores locales, dificultando su supervivencia, ya que muchos perdieron sus empleos y, por necesidad, se vieron forzados a iniciar sus propios emprendimientos. Esta situación ha llevado a una creciente demanda de asistencia financiera para obtener capital y establecer nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, el efecto real de esta inyección de capital en la transformación económica y social de los emprendedores aún no se ha evaluado adecuadamente.

La economía popular y solidaria (EPS) se presenta como un enfoque que pretende la redistribución equitativa de los recursos y la integración de diversos segmentos de la población. Su enfoque social favorece el establecimiento de redes cooperativistas y sistemas de producción sustentables, creando un modelo económico que prioriza la solidaridad y la equidad. En este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel crucial. Según [2], si estas cooperativas se centran únicamente en la economía y descuidan sus principios sociales, perderían su esencia cooperativa. Su modelo financiero busca abordar no solo la necesidad de servicios económicos, sino también integrar intereses sociales que fomenten un crecimiento económico justo, centrado en el empleo y la equidad [3].

No obstante, muchas instituciones financieras aún no han realizado un análisis adecuado para medir el impacto económico y social de los créditos otorgados a sus socios [4]. Esta falta de información limita su capacidad para optimizar sus líneas de crédito y gestionar los fondos de manera más eficiente [5].

Como cualquier entidad, las cooperativas buscan alcanzar objetivos económicos que son esenciales para su propia estabilidad y crecimiento. Sin embargo, al estar impulsadas por principios de equidad y solidaridad, facilitan el acceso al crédito y favorecen la formalización de sectores que de otro modo estarían excluidos del sistema financiero [6]. Por ello, las instituciones cooperativas ofrecen ventajas significativas respecto a las empresas financieras tradicionales, sustentadas en principios de respeto, amabilidad y empatía dentro de su estructura organizativa [7].

Desde los años 70, las dinámicas demográficas han mostrado un crecimiento en las zonas urbanas y en las clases medias, a la vez que una disminución en sectores tradicionales como la agricultura y la artesanía. Esta evolución ha generado un ecosistema productivo nuevo que hace que el acceso a créditos formales sea estratégico para emprendedores que buscan integrarse sosteniblemente en la economía formal a través de créditos productivos.

Por lo tanto, el sector de la economía popular y solidaria es esencial para el desarrollo socioeconómico del país. Ofrecer líneas de crédito adaptadas a sectores tradicionalmente desatendidos por la banca no solo fomenta la inclusión, sino que también impulsa la competitividad, la innovación y el desarrollo en general [8]. Además, la cooperación entre competidores puede favorecer la innovación, la competitividad, la productividad y la calidad en el mercado [9].

El cooperativismo destaca por promover condiciones equitativas, asegurando que todos los socios tengan acceso a los mismos beneficios. Sin embargo, [10] apuntan a la necesidad de un análisis financiero más robusto que respalde estos beneficios sociales. Por otro lado, [11] sugieren que una mayor participación democrática de los socios puede reducir la morosidad y mejorar la liquidez, aunque [5] advierten que la rentabilidad puede disminuir si los esfuerzos de autogestión generan altos costos operativos.

En Ecuador, las cooperativas están reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, garantizando el cumplimiento de la Ley Orgánica y el Reglamento General de la EPS y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) desde mayo de 2011. Según datos del MIES, existen 451 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas que benefician a 6,645,165 personas en el sector financiero popular y solidario, divididas en diversas categorías como ahorro y crédito, vivienda, servicio y consumo, producción y transporte [12-51].

En la actualidad, Ecuador cuenta con cerca de treinta y nueve cooperativas que participan en el sistema nacional de pagos. A lo largo del tiempo, el cooperativismo ha facilitado el acceso a capital para diversos sectores que lo requerían en el ámbito del ahorro y crédito. Sin duda, esta inyección de capital se ha convertido en una herramienta de innovación socioeconómica, ya que en 2019, este sector representó el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó el 64% del empleo nacional, dinamizando así la política económica y productiva del país [13].

2 Preliminares

Según la Superintendencia de Bancos (SBS, 2024), la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la Resolución No. 521-2019-F, que introdujo reformas a la normativa para la segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario. En base a la información proporcionada por cada una de las entidades del sector, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha actualizado la segmentación para el año 2023, clasificando las entidades en cinco segmentos según sus activos.

Tabla 1: Clasificación para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario.

Segmento	Activos
1	Mayor a 80'000.000,00
2	Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00
3	Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00
4	Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00
5	Hasta 1'000.000,00

En el ámbito específico de la Cooperativa SAC, no se sabe con precisión el impacto de los créditos otorgados en la economía del cantón. No se dispone de datos sobre cuántas nuevas empresas se han creado, cuántos empleos directos e indirectos se han generado a partir de los créditos otorgados por la cooperativa. Sin esta información, es difícil tomar decisiones informadas que promuevan un crecimiento estratégico de la institución.

Por todo lo anterior, el objetivo general de esta investigación es caracterizar el rol de la economía popular y solidaria en la economía local mediante el análisis del caso de la Cooperativa SAC en Antonio Ante durante el periodo 2020-2024, para establecer políticas adecuadas que potencien el destino de los créditos hacia líneas que fomenten la inversión y el crecimiento socioeconómico de los socios.

3. Diseño del método para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC

La lógica neutrosófica (NL) es un armazón general para unificación de muchas lógicas existentes [14]. Generaliza la lógica borrosa (especialmente la lógica intuicionista borrosa). La idea importante de NL es caracterizar cada declaración lógica en un espacio 3D neutrosófico, donde cada dimensión del espacio representa la verdad (T) respectivamente, la falsedad (F), y indeterminancia (I) de la declaración bajo consideración, donde T, I, F son estandarte o no estandarte real subconjunto de $[-0, 1+]$ [15], [16-52-53].

La unidad de intervalo clásico $[0,1]$ se puede usar. T,I,F son componentes independientes dejando espacio para información incompleta (cuando la suma superior <1); para consecuente e información contradictoria; (cuando el suma superior >1) o información completa (suma de componentes $=1$)[17].

Los conjuntos neutrosóficos son una generalización de conjunto borroso, espacialmente de conjunto intuicionista borroso. Deja ser U , un universo de discurso, y M un conjunto incluido en U [18-20]. Un elemento x de U es notado en respeto del conjunto M como $x(T, I, F)$ y pertenece a M en el modo siguiente: Es $t\%$ verdad en el conjunto, $i\%$ indeterminante (desconocido si sea) en el conjunto, y $f\%$ falso, donde t varia en T, i varia en I, f varia en F[21-24]

Estadísticamente T, I, F son subconjuntos, pero dinámicamente T, I, F son funciones u operaciones dependiente de muchos parámetros desconocidos o conocidos [17], [25-54].

Con el propósito de facilitar la aplicación práctica a un problema de toma de decisiones y de la ingeniería se realizó la propuesta los Conjuntos Neutrosóficos de Valor Único [26] (SVNS por sus siglas en inglés) los cuales permiten el empleo de variable lingüísticas [27], [28] lo que aumenta la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el empleo de la indeterminación [29-31].

Sea X un universo de discurso. Un SVNSA sobre X es un objeto de la forma.

$$A = \{(x, u_A(x), r_A(x), v_A(x)): x \in X\}d \quad (1)$$

donde $u_A(x): X \rightarrow [0,1]$, $r_A(x): X \rightarrow [0,1]$ y $v_A(x): X \rightarrow [0,1]$ con $0 \leq u_A(x) + r_A(x) + v_A(x) \leq 3$ para todo $x \in X$. El intervalo $u_A(x)$, $r_A(x)$ y $v_A(x)$ denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en A , respectivamente. Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como $A = (a, b, c)$, donde $a, b, c \in [0,1]$, y $a + b + c \leq 3$.

El método neutrosófico propuesto consta de tres procesos principales, selección de perfiles, evaluación de las alternativas y selección de la base de conocimiento del perfil de semejanza. La Figura 1 muestra un esquema con el funcionamiento general del método propuesto.

Figura 1: Esquema general del funcionamiento del método para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC.

A continuación, se presenta el flujo de trabajo. Está basado fundamentalmente en la propuesta de Cordón [32, 33], para sistemas de recomendación basados en conocimiento permitiendo representar términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN [34-36]. La descripción detallada de cada una de sus actividades y del modelo matemático que soporta la propuesta es presentada a continuación.

3.1 Creación de la base de datos con los perfiles para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC

Cada uno de los casos a_i será descrito por un conjunto de características que conformarán el perfil del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC.

$$C = \{c_1, \dots, c_k, \dots, c_l\} \quad (2)$$

Este perfil puede ser obtenido de forma directa a partir de los algoritmos computacionales utilizados para la captura de datos de los casos registrados de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC [37, 38]:

$$F_{a_j} = \{v_1^j, \dots, v_k^j, \dots, v_l^j\}, j = 1, \dots, n \quad (3)$$

Las valoraciones de las características de los casos, a_j , serán expresadas utilizando la escala lingüística S , $v_k^j \in S$ donde $S = \{s_1, \dots, s_g\}$ es el conjunto de término lingüísticos definidos para evaluar la característica c_k utilizando los números SVN [39-42]. Para esto los términos lingüísticos a emplear son definidos [43, 44].

Una vez descritos el conjunto casos de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC que representan las alternativas:

$$A = \{a_1, \dots, a_j, \dots, a_n\} \quad (4)$$

Los perfiles son guardados en una base de datos para su posterior recuperación.

3.2 Obtención del perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC

En esta actividad se determina la información de los perfiles de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC sobre las preferencias de estos almacenándose en un perfil de modo que:

$$P_e = \{p_1^e, \dots, p_k^e, \dots, p_l^e\} \quad (5)$$

El perfil estará integrado por un conjunto de atributos que caracterizan a los casos:

$$C^e = \{c_1^e, \dots, c_k^e, \dots, c_l^e\} \quad (6)$$

Donde $c_k^e \in S$

Este puede ser obtenido mediante ejemplo o mediante el llamado enfoque conversacional y mediante ejemplos los cuales pueden ser adaptados [45].

3.3 Filtrado de los perfiles de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC

En esta actividad se filtran los perfiles de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC de acuerdo al perfil almacenado para encontrar cuáles son las más adecuadas según las características presentes. Con este propósito se calcula la similitud entre el perfil de los casos, P_e y cada perfil disponible a_j registrado en la base de datos [46-48]. Para el cálculo de la similitud total se emplea la siguiente expresión:

$$S_i = 1 - \left(\left(\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \{ (|a_{ij} - a_j^*|)^2 + (|b_{ij} - b_j^*|)^2 + (|c_{ij} - c_j^*|)^2 \} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \quad (7)$$

La función S calcula la similitud entre los valores de los atributos del perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC y los almacenados, a_j [49].

3.4 Generación de recomendaciones

Una vez calculada la similitud entre el perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC y los almacenados en la base de datos, cada uno de los perfiles se ordenan de acuerdo a la similitud obtenida representados por el siguiente vector de similitud.

$$D = (d_1, \dots, d_n) \quad (8)$$

La mejor recomendación serán aquellas que mejor satisfagan las necesidades del perfil del caso, o sea, que presente mayor similitud.

4 Implementación del método propuesto

La presente sección describe la implementación del método propuesto para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC. La herramienta permite la obtención de datos confiables de especialistas multidisciplinares con experiencia de más de 5 años en estos casos. A continuación se presenta un ejemplo demostrativo a partir del cual se parte de la base de datos que posee:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$$

Descrito por el conjunto de atributos

$$C = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$$

Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 2). Estas valoraciones serán almacenadas para nutrir la base de datos.

Tabla 2: Términos lingüísticos empleados [50].

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0.15,0.20)
Buena (B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media (M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

La Tabla 3 muestra una vista con los datos utilizado en este ejemplo.

Tabla 3: Base de datos de perfiles de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC.

	c_1	c_2	c_3	c_4
a_1	B	B	B	B
a_2	B	M	M	B
a_3	M	MB	MB	B
a_4	MMB	M	B	B
a_5	M	MMB	B	B
a_6	MDB	M	MMB	M
a_7	MMB	M	B	B

Si un especialista del sistema de salud u_e , desea recibir las recomendaciones del sistema deberá proveer información al mismo expresando sus perfiles de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC. En este caso:

$$P_e = \{M, MMB, B, B\}$$

El siguiente paso en el ejemplo es el cálculo de la similitud entre el perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC proporcionado como objeto de análisis y los perfiles almacenados en la base de datos.

Tabla 4: Similitud entre los perfiles almacenados y el perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC proporcionado por u_e .

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7
0.40	0.20	0.15	0.20	0.95	0.15	0.35

En la fase de recomendación se recomendará aquel perfil que más se acerquen al perfil de evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC proporcionado. Un ordenamiento de los perfiles basado en esta comparación sería el siguiente.

$$\{a_5, a_1, a_7, a_2, a_4, a_3, a_6\}$$

En caso de que el sistema recomendará los dos casos más cercanos, estas serían las recomendaciones:

$$a_5, a_1$$

La aplicación de las recomendaciones provee una vecindad lo más cercano al perfil comparativo para el ejemplo en cuestión la solución es:

$$a_5$$

La implementación de un sistema de recomendaciones basado en el método neutrosófico representa un avance considerable en la evaluación del rol de la economía popular y solidaria (EPS) en el desarrollo económico local, específicamente en el caso de la Cooperativa SAC. Este enfoque ofrece una herramienta innovadora para gestionar la incertidumbre y la imprecisión en la toma de decisiones, factores que a menudo afectan la efectividad de las evaluaciones convencionales. Al integrar diferentes perspectivas y opiniones de los actores involucrados, el método neutrosófico permite una comprensión más completa y matizada de las dinámicas que influyen en el desarrollo de la economía popular y solidaria.

Una de las principales ventajas del método neutrosófico es su capacidad para abordar y cuantificar la complejidad inherente a las decisiones económicas, permitiendo la inclusión de valoraciones subjetivas y objetivas. En el contexto de la Cooperativa SAC, esto significa que el sistema de recomendaciones no solo considera datos estadísticos o financieros, sino también experiencias y percepciones de los socios y beneficiarios. Este enfoque holístico ayuda a identificar áreas de mejora dentro de la cooperativa, promoviendo prácticas que se alineen con los principios de equidad y solidaridad, pilares fundamentales de la economía popular.

Además, al utilizar el método neutrosófico, se pueden diseñar recomendaciones específicas que responden a las necesidades reales de los emprendedores y de la comunidad local. Por ejemplo, la implementación de este sistema ha facilitado la formulación de estrategias adaptativas que permiten a la cooperativa ajustar su oferta de servicios financieros de acuerdo con las fluctuaciones del mercado y las condiciones socioeconómicas de los socios. Esto no solo optimiza la utilización de recursos, sino que también fomenta la resiliencia de la cooperativa frente a desafíos externos, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo.

Por último, el uso de un sistema de recomendaciones neutrosófico contribuye a crear un ciclo de retroalimentación constante dentro de la Cooperativa SAC. A medida que se implementan las recomendaciones y se evalúan sus resultados, se generan nuevos datos e información que pueden ser incorporados nuevamente al sistema. Esto promueve una cultura de mejora continua y adaptación, esencial para el crecimiento de la economía popular y solidaria, garantizando así que las soluciones adoptadas sean efectivas y relevantes para el desarrollo económico local. En definitiva, la aplicación de este enfoque metodológico no solo fortalece la cooperativa, sino que también

amplía su impacto positivo en la comunidad que sirve.

5 Discusiones

Para evaluar la liquidez y solvencia de las cooperativas en Ecuador, es fundamental considerar su capacidad de gestionar el efectivo y los activos, manteniendo un nivel adecuado de capital y gestionando el riesgo crediticio para asegurar la rentabilidad a largo plazo. Las autoridades regulatorias también juegan un papel crucial en la supervisión y regulación del sector, sin perder de vista la esencia del cooperativismo, que es el apoyo a la economía popular y solidaria.

Las nuevas solicitudes de crédito en las cooperativas de economía popular y solidaria cayeron un -5,03%, al igual que en el trimestre anterior (-8,88%). Sin embargo, se espera un aumento en el segundo trimestre de 2024, ya que el indicador se sitúa en un 30,78%, lo que sugiere una tendencia de crecimiento.

En Ecuador, al igual que en muchos otros países, existe un segmento significativo de la población que aún no está completamente bancarizado. Esta población suele incluir comunidades rurales, grupos indígenas y sectores de bajos ingresos en áreas urbanas, donde las condiciones de acceso a servicios financieros son precarias. Factores como la falta de infraestructura adecuada y la presencia de conflictos, como el narcotráfico y la trata de personas, limitan el desarrollo empresarial en regiones como la Amazonía y la costa ecuatoriana.

En este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel crítico en la promoción de la inclusión financiera en Ecuador, al ofrecer servicios financieros a comunidades locales y a personas que enfrentan dificultades para acceder a la banca tradicional. El cooperativismo apoya a los productores mediante un enfoque colectivista que fomenta el desarrollo social desde su inception [4-55-56-57]. No obstante, la investigación revela que existe una disociación en la demanda de crédito según el tipo de entidad y la línea de crédito. Actualmente, la demanda de crédito para consumo supera a la de crédito productivo, lo cual pone de manifiesto un problema de inclusión, ya que los requisitos para acceder a créditos productivos son más estrictos y a menudo difíciles de cumplir para los productores locales.

A pesar de esta brecha, los datos indican que los principales beneficiarios de estos créditos son mujeres jóvenes con negocios en sectores primarios y secundarios, como la agricultura, ganadería y confección. Esto sugiere que el capital inyectado estimula la economía de los segmentos más vulnerables de la sociedad, generando nuevas oportunidades de desarrollo.

Otro punto importante es el monto de los créditos. A diferencia de los bancos, las cooperativas ofrecen principalmente microcréditos, con un monto promedio de 5,000 USD y un plazo de 48 meses. Esto permite capitalizar pequeños negocios, a menudo familiares, que buscan el autoempleo ante la falta de oportunidades laborales formales. Además, los datos muestran que tras acceder a estos créditos, los empleos formales han crecido en un 17,87%, y lo más destacable es que se han mantenido en un 92,05% de los casos.

Por lo tanto, el rol de la economía popular y solidaria es fundamental para el desarrollo económico y social a nivel local. Facilita el acceso a crédito formal en condiciones estables y bien estructuradas a segmentos de la población históricamente excluidos de la banca tradicional. Los fondos otorgados benefician especialmente a pequeños productores y emprendimientos familiares, en muchas ocasiones liderados por mujeres y jóvenes, quienes ven el autoempleo como una alternativa productiva ante la escasez de empleos formales.

6 Conclusión

Con el desarrollo de la investigación se obtuvo un método neutrosófico para la evaluación del rol de la economía popular y solidaria en el desarrollo económico local, caso Cooperativa SAC. El sistema cooperativo debe estar basado en principios de economía solidaria, lo que implica la inclusión de valores como la equidad, la inclusión y la confianza. Esto facilitará el acceso al crédito formal para emprendedores, especialmente aquellos de la clase popular, quienes de otra manera se enfrentarían a oportunidades limitadas y un alto riesgo de recurrir a economías informales e ilegales. Sin embargo, esto no exime a las cooperativas de considerar indicadores de riesgo y asegurar su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. De acuerdo con las regulaciones legales, es fundamental promover líneas de crédito favorables que fomenten el desarrollo productivo de pequeñas y medianas empresas.

A partir de la revisión de artículos y publicaciones recientes, parece no existir un modelo estandarizado para medir el impacto económico del sistema cooperativo en la economía local. No obstante, se pueden identificar ciertos efectos positivos, como la generación de empleo, la formalización de negocios y el pago de impuestos, que sugieren que los fondos inyectados por estas entidades influyen favorablemente en el desarrollo local y contribuyen a una mejor redistribución de la riqueza.

Los créditos otorgados benefician principalmente a mujeres y jóvenes emprendedores de clase media y popular, lo que refuerza el compromiso de estas entidades de ofrecer oportunidades a personas históricamente excluidas del sistema crediticio formal. Aunque los montos de los microcréditos tienden a destinarse al consumo, aquellos que han recibido créditos productivos reportan haber mantenido sus negocios, que fueron gravemente afectados por la pandemia, gracias a estos préstamos. Además, se observa un impacto directo en la generación de empleo, ya que muchos beneficiarios afirman haber creado al menos un nuevo puesto de trabajo y lo han mantenido durante los últimos dos años.

Un obstáculo significativo para el acceso al crédito son las garantías solicitadas. Por lo tanto, se recomienda una flexibilización de las políticas crediticias, asegurando no comprometer la estabilidad financiera de estas entidades.

Referencias

- [1] J. R. O. Pereira, F. M. B. Borja, I. E. A. Rodríguez, and W. M. M. Cazar, "Sistema Financiero Popular y Solidario y su evolución desde la implementación de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador," *Cooperativismo & Desarrollo*, vol. 26, no. 112, 2018.
- [2] F. A. SIMANCA, F. BLANCO, J. A. PÁEZ, and J. A. CORTES, "Medición de indicadores para analizar el impacto económico y social de las Cooperativas de Ahorro y Crédito," *Revista espacios*, vol. 42, no. 6, 2021.
- [3] A. Fernández Lorenzo, and S. P. Galarza Torres, "El Cooperativismo en Ecuador: actualidad y perspectivas," *Cooperativismo y Desarrollo*, vol. 11, no. 3, 2023.
- [4] O. Labrador Machín, S. Rivero Amador, R. Giráldez Reyes, and C. C. Torres Paez, "Gestión de empresas cooperativas. Estudio de esta temática en revistas de acceso abierto," *Cooperativismo y Desarrollo*, vol. 12, no. 1, 2024.
- [5] K. G. Reyes, E. P. Vite, R. S. Cantuñi, and J. M. Rodríguez, "Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador y su incidencia en la conformación del Capital Social (2012-2016)," *Revista Espacios. Recuperado el*, vol. 14, 2018.
- [6] P. Duque, O. E. Meza, D. Giraldo, and K. Barreto, "Economía Social y Economía Solidaria: un análisis bibliométrico y revisión de literatura," *Revesco: revista de estudios cooperativos*, no. 138, pp. 187-212, 2021.
- [7] Y. Sierra Lara, M. A. Alonzo Villacis, and M. A. Cajas Beltrán, "Cooperativas de Ahorro y Crédito e inclusión financiera," *Cooperativismo y Desarrollo*, vol. 12, no. 1, 2024.
- [8] T. Marier-Bienvenue, R. Pellerin, and L. Cassivi, "Project planning and control in social and solidarity economy organizations: a literature review," *Procedia computer science*, vol. 121, pp. 692-698, 2017.
- [9] D. R. B. Bayas, and A. M. M. Noriega, "Cooperativismo y desarrollo sostenible en el Ecuador," *Ciencia digital*, vol. 3, no. 3.2, pp. 150-171, 2019.
- [10] D. B. Orellana, and F. P. Rodríguez, "Impacto económico de las cooperativas de ahorro y crédito de tipo cerrada en los empleados de instituciones y empresas públicas y privadas," *Boletín de Coyuntura*, no. 28, pp. 5-10, 2021.
- [11] E. C. Molina, J. F. D. Córdova, and E. P. T. Panchi, "Impacto de los principios cooperativos en el sector financiero popular y solidario ecuatoriano," *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 26, no. 2, pp. 192-205, 2020.
- [12] M. d. Social, "Ministerio de Inclusión Económica y Social," Recuperado el, 2013.
- [13] G. H. Poveda-Burgos, E. A. Erazo-Flores, and G. J. Neira-Vera, "Importancia de las cooperativas en el Ecuador al margen de la Economía Popular y Solidaria," *Observatorio de la economía latinoamericana*, no. 233, 2017.
- [14] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [15] F. Smarandache, "A unifying field in Logics: Neutrosophic Logic," *Philosophy*, pp. 1-141: American Research Press, 1999.
- [16] F. Smarandache, and S. Pramanik, *New trends in neutrosophic theory and applications: Infinite Study*, 2016.
- [17] M. L. Vázquez, and F. Smarandache, *Neutrosophia: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre: Infinite Study*, 2018.
- [18] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [19] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [20] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [21] S. Broumi, and F. Smarandache, "Cosine similarity measure of interval valued neutrosophic sets," *Infinite Study*, 2014.
- [22] I. Deli, S. Broumi, and F. Smarandache, "On neutrosophic refined sets and their applications in medical diagnosis," *Journal of new theory*, no. 6, pp. 88-98, 2015.
- [23] M. R. Hashmi, M. Riaz, and F. Smarandache, "m-Polar neutrosophic topology with applications to multi-criteria decision-making in medical diagnosis and clustering analysis," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 22, pp. 273-292, 2020.
- [24] J. F. Ramírez Pérez, M. Leyva Vázquez, M. Morejón Valdes, and D. Olivera Fajardo, "Modelo computacional para la recomendación de equipos de trabajo quirúrgico combinando técnicas de inteligencia organizacional," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 10, no. 4, pp. 28-42, 2016.

- [25] F. Smarandache, and T. Paroiu, *Neutrosophia ca reflectarea a realității neconvenționale*: Infinite Study, 2012.
- [26] H. Wang, F. Smarandache, Y. Zhang, and R. Sunderraman, "Single valued neutrosophic sets," *Review of the Air Force Academy*, no. 1, pp. 10, 2010.
- [27] M. Y. L. Vázquez, K. Y. P. Teurel, A. F. Estrada, and J. G. González, "Modelo para el análisis de escenarios basados en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en software biomédico," *Ingeniería y Universidad: Engineering for Development*, vol. 17, no. 2, pp. 375-390, 2013.
- [28] B. B. Fonseca, and O. M. Cornelio, "Método para el análisis lingüístico de estadísticas médica," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 110-127, 2025.
- [29] M. Saqlain, M. Saeed, M. R. Ahmad, and F. Smarandache, *Generalization of TOPSIS for Neutrosophic Hypersoft set using Accuracy Function and its Application*: Infinite Study, 2019.
- [30] N. ValcÁ, and M. Leyva-VÁ, "Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 23, pp. 45-51, 2018.
- [31] C. M. Villamar, J. Suarez, L. D. L. Coloma, C. Vera, and M. Leyva, *Analysis of technological innovation contribution to gross domestic product based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers*: Infinite Study, 2019.
- [32] L. G. P. Cordón, "Modelos de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Universidad de Jaén, 2008.
- [33] M. R. M. Arroyave, A. F. Estrada, and R. C. González, "Modelo de recomendación para la orientación vocacional basado en la computación con palabras [Recommendation models for vocational orientation based on computing with words]," *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 80, 2016.
- [34] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [35] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [36] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [37] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [38] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [39] D. F. Coka Flores, I. F. Barcos Arias, M. E. Infante Miranda, and O. Mar Cornelio, "Applying Neutrosophic Natural Language Processing to Analyze Complex Phenomena in Interdisciplinary Contexts," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 74, no. 1, pp. 26, 2024.
- [40] J. E. Ricardo, A. J. Fernández, and M. Y. Vázquez, "Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management," *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, vol. 18, no. 4, 2022.
- [41] M. L. Vázquez, J. E. Ricardo, and F. Smarandache, *Enhancing set-theoretic research methods with neutrosophic sets*: Infinite Study, 2024.
- [42] M. Y. L. Vázquez, J. E. Ricardo, and N. B. Hernández, *La Neutrosophía como herramienta para abordar la vaguedad lingüística en el análisis de textos de dilemas ético*: Infinite Study, 2024.
- [43] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [44] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [45] L. Pérez, "Modelo de recomendación con falta de información. Aplicaciones al sector turístico," Tesis doctoral. Universidad de Jaén, 2008.
- [46] J. P. Ramos-Carpio, O. J. A. Machado, J. E. Ricardo, and A. B. M. Vasquez, "Assessing Higher Education's Role in Personality Formation Using NeutroAlgebra," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 71, pp. 50-57, 2024.
- [47] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [48] M. Y. L. Vázquez, N. B. Hernández, J. E. Ricardo, and J. F. G. García, "Aplicación de análisis de sentimientos y enfoques neutrosóficos para la comprensión de información textual en la investigación," *Revista Conrado*, vol. 19, no. 94, pp. 294-300, 2023.
- [49] K. Pérez-Teruel, M. Leyva-Vázquez, and V. Estrada-Sentí, "Mental Models Consensus Process Using Fuzzy Cognitive Maps and Computing with Words," *Ingeniería y Universidad*, vol. 19, no. 1, pp. 7-22, 2015.

- [50] R. Sahin, and M. Yigider, "A Multi-criteria neutrosophic group decision making metod based TOPSIS for supplier selection," *arXiv preprint arXiv:1412.5077*, 2014.
- [51] de León, E. R., Marqués, L. L., Poleo, A., & von Feigenblatt, O. F. "El estilo del liderazgo educativo en el proceso de enseñanza: una revisión de la literatura". In *Anales de la Real Academia de Doctores*. vol. 9, num. 2, pp. 289-308, 2024
- [52] Márquez Carriel, D. C., Oña Garcés, L., Vergara Romero, A., & Márquez Sánchez, F. "Assessing the need for a feminist foreign policy in Ecuador through a sentiment analysis based on neutroAlgebra". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 71, num. 1, pp. 16, 2024.
- [53] Romero, A. V., Sánchez, F. M., & Estupiñán, C. P. "Inteligencia artificial en gestión hotelera: aplicaciones en atención al cliente". *El patrimonio y su perspectiva turística*, pp. 409-423, 2024.
- [54] von Feigenblatt, O. F. "Research Ethics in Education. In *Ethics in Social Science Research: Current Insights and Practical Strategies*", pp. 97-105. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [55] von Feigenblatt, O. F. "Immediacy and Sustainable Development: The Perspective of Youth". *Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF*, vol. 19, num 2, 2024
- [56] Vásquez, Á. B. M., Carpio, D. M. R., Faytong, F. A. B., & Lara, A. R. "Evaluación de la satisfacción de los estudiantes en los entornos virtuales de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes". *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2024.
- [57] Vergara-Romero, A., Macas-Acosta, G., Márquez-Sánchez, F., & Arencibia-Montero, O. "Child Labor, Informality, and Poverty: Leveraging Logistic Regression, Indeterminate Likert Scales, and Similarity Measures for Insightful Analysis in Ecuador". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol 66, pp 136-145, 2024

Recibido: febrero 22, 2025. Aceptado: marzo 12, 2025